

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 534 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahridin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
<i>Kurbanova Nazira Nizomiddinovna</i>	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
<i>Esanov Nuriddin Qurbonovich</i>	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
<i>Намозова Манзура Муродовна</i>	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
<i>Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich</i>	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
<i>Radjabova Gulnoza Bahromovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
<i>Saffarova Mohidil Axmadovna</i>	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
<i>Qurbanova Asal O'tkirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
<i>Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi</i>	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
<i>Artikova Nodira Shavkat qizi</i>	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
<i>Berdaliyeva S. D.</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
<i>Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna</i>	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
<i>Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
<i>Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
<i>Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi</i>	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
<i>Safarov Firuz Sulaymonovich</i>	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
<i>Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi</i>	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
<i>Mamatalimov Zafar Mamaraimovich</i>	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
<i>Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
<i>Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li</i>	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
<i>Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
<i>Dilorom Xomidova</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
<i>Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi</i>	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
<i>Hakimova Nargiza Djavlievna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
<i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
<i>Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
<i>Salim Doniyorov</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmga ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
<i>Xakimova Zulhumor Xakimovna</i>	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
<i>Xaitov Abdusolim Abdulakim o'g'li</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
<i>Arabboyev Hurshid</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
<i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
<i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjyeva Shahlo Zulfikar qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	352
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari.....	355
<i>Xolmonov Mansur Narzulloyevich</i>	
Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishning kognitiv xususiyatlari	358
<i>Xushvaqto'v Umar Norqobilovich</i>	
Perefrazalarni o'rganish jarayonidagi ilmiy yondashuvlar va ularning xususiyatlari	363
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Интеграция русского языка в экономическое образование: значение и перспективы	366
<i>Адилова Солиа Адиловна, Нуридинов Бехруз Акбар угли</i>	
Ta'lim jarayonida interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	369
<i>Abdullayeva Zilola Baxtiyor qizi</i>	
Hikoya matni ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish	372
<i>Bayzakova Malika Abdukayumovna</i>	
Fanlararo aloqadorlik asosida maktab fizika kursini o'qitish jarayoni	376
<i>Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi</i>	
Janubiy Koreya ta'lim tizimidagi yutuqlarini o'rganish va ularning yutuqli tajribalarini O'zbekistonda tatbiq qilish.....	380
<i>Nosirova Shaxrizoda Akram qizi</i>	
Sharq allomalarining qarashlarida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish masalalari.....	384
<i>Otaboboyeva Umida Ilhomovna</i>	
Developing English Writing Skills Through Technology and Self-Regulation in Differentiated Instruction in Uzbekistan	388
<i>Selimova Gulsana</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalashning mavjud holati	393
<i>Temirova Matluba Karim qizi</i>	
Ona tili fanini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonlarini loyihalashtirish.....	397
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna</i>	
badiiy diskurs va badiiy matn dixotomiyasi.....	400
<i>Ubaydullayeva Dilafuz Fazliddinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishida fonetik mashqlarning o'rni	403
<i>Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li</i>	
Методологические подходы к развитию творческого интеллекта у студентов педагогических специальностей	407
<i>Анварова Хуснора Давронбек кизи</i>	
Международный опыт подготовки педагогических кадров	410
<i>Исманова Гульнора Гафуровна</i>	
Yo'lovchi transport vositalari haydovchilarining professional yutuqlarida shaxsiy fazilatlarning ta'siri.....	416
<i>Bazarov Naufal Kaxramonovich</i>	
Boshlang'ich ta'limda badiiy asarlarni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari	419
<i>Abdullayeva Feruza Nurillayevna</i>	
The Importance of Book Trailer Technology in the Educational Process	422
<i>K. A. Mamatkulova, Munisa Khodjayeva</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirishning pedagogik tajriba-sinov ishlarini tashkil etish.....	425
<i>Umarova Gulshod Abdujabbarovna</i>	
Kulolchilik san'atining bosqichlari va bezak uslublarining zamonaviy rivoji.....	431
<i>Mannonova Maftuna Shukrillo qizi</i>	
Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
<i>Xabibulla Muratov Abduqodirovich</i>	

Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
<i>Xabibulla Muratov Abduqodirovich</i>	
Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish omillari.....	440
<i>Abdumannotov Abdumajid Matayevich</i>	
O'qituvchilarda innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun yangi motivatsion yondashuvlar	443
<i>Egamberdiyev Farxod Botirovich</i>	
Bolalarda xotira va diqqatni rivojlantirish	447
<i>Fayziyeva Nodira Sobirovna, Turobova Munira Tolibjon qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi bolalarda qo'rquv holatining psixologik xususiyatlari	451
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinova, Gazibekova Gulavza Ergashevna</i>	
O'zbekistonning janubiy tumanlarida o'suvchi sholi parazit nematodalar mavzusida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish	455
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida PIRLS topshiriqlarining ahamiyati	459
<i>Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna, Toshpo'latova Ruxshona Alisher qizi</i>	
Talabalarda fonetik ko'nikmalarni shakllantirishning didaktik ta'minotini takomillashtirish (nemis tili misolida)	462
<i>Kiyamova Maxbuba Sultanovna</i>	
Loyiha faoliyati talabalarning kognitiv faolligini oshirish vositasi sifatida	466
<i>Otepbbergenov Jetkerbay Sakbergenovich</i>	
Bolaning axloqiy intellektini shakllantirishda otaning roli	470
<i>Qayimova Maftuna Tursunovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida lingvistik mashqlarning o'rni va ahamiyati	474
<i>Shodiyeva Mehribon Amin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	477
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik jarayonlarini tashkil etishning pedagogik asoslari.....	481
<i>Tagayev R. M.</i>	
Boshlang'ich sinflarda mantiqiy masalalarni o'rgatishdagi yangi yondashuvlar va metodlar	487
<i>Tursunova Nigora Ulug'bek qizi, Xoshimova Husnidabonu Nozimjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda interaktiv o'qitish texnologiyalarini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	492
<i>Yuldasheva Umidaxon Maxmudovna</i>	
Muammolarni hal qilishda qo'llaniladigan usullar	495
<i>Abdullayeva Saodat Mengbayevna</i>	
Подходы изучения криминогенного климата в обществе и его социально-психологические аспекты	498
<i>Абдуллажанова Дилнозахон Султанбековна</i>	
Jinsiy identifikatsiya masalalarini o'rganishda gender farqlar.....	502
<i>Murodov Mashrab Yoqub o'g'li</i>	
Raqamli texnologiyalarning boshlang'ich ta'lim tizimidagi afzalliklari	505
<i>Husenova Aziza Sharipovna, Mardonova Ismigul Dilshod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutq va fikrlash faoliyatini rivojlantirish texnologiyalari	509
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
"Nafas olish sistemasi" mavzusi bo'yicha o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini nostandart topshiriqlar orqali baholash	513
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Jalilov Doston Komil o'g'li</i>	
Iqtidorli bolalar bilan ishlashda individuallashtirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	519
<i>Norbutayeva Muxabbat Rustam qizi</i>	
Inklyuziv ta'lim va uni oliy ta'lim muassasalarida joriy etish xususiyatlari.....	523
<i>Akbarova Sayyora Shuxratovna, Akbarova Kamola Abdujabbor qizi</i>	
Ta'lim sohasida strategik rejalashtirish	529
<i>Mansurov Farrux Najmitdinovich</i>	

BOLANING AXLOQIY INTELLEKTINI SHAKLLANTIRISHDA OTANING ROLI

Qayimova Maftuna Tursunovna

“Oila va gender” ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalarda axloqiy intellektni shakllantirishda otaning roli haqida tahliliy ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: oila, tarbiya, ota, axloqiy intellekt, bilim.

Abstract: The article presents analytical information about the role of fathers in the formation of moral intelligence in children.

Key words: family, education, father, moral intelligence, knowledge.

Аннотация: В статье представлена аналитическая информация о роли отца в формировании нравственного интеллекта детей.

Ключевые слова: семья, воспитание, отец, нравственный интеллект, знания.

KIRISH

Olib borilgan tahlillarga ko'ra, otalarning farzandlarini tarbiyalashda ishtirok etishi yosh bolalarda to'g'ri axloqiy munosabat hamda qadriyatlarini rivojlantirish asoslaridan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda progressiv axloqiy inqiroz va kuchayib borayotgan tajovuzkorlik sharoitida axloqiy intellektni rivojlantirish juda muhimdir. Otalar tomonidan ijtimoiy xulq-atvorni namoyish etish, bolalar bilan tadbirlarda ishtirok etish va suhbatlar yosh bolalarning boshqalarning ehtiyojlariga nisbatan sezgiriligiga hissa qo'shishi hamda axloqiy tamoyillar va qadriyatlar haqida qimmatli bilim manbai bo'lishi mumkin.

Bolaning yashash va rivojlanish muhiti uning voyaga yetishi, ayniqsa axloqiy rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega. XXI asrda vujudga kelayotgan axloqiy inqiroz belgilari tobora ortib bormoqda va bu, tabiiyki, barchamizda tashvish uyg'otmoqda. Zamonaviy bolalarga texnologik yutuqlar va iste'mol madaniyati kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Bir tomondan, texnologik taraqqiyot ma'lumotlar oqimini tezlashtiradi, ammo shu bilan birga, axloqiy tamoyillarga rioya qilishni biroz kamaytiradi. Lobel va uning hamkasblari 2017-yilda olib borgan tadqiqoti shuni ko'rsatdiki, video o'yinlar bilan tez-tez shug'ullanish bolalarda ijtimoiy xulq-atvorni kamaytirishi mumkin, zo'ravonlik o'yinlarida ishtirok etish esa og'zaki va jismoniy tajovuzning kuchayishi bilan bog'liq.

Bolalar aslida mehribonlikka moyil, ammo bu potensialni rivojlantirish uchun to'g'ri muhit talab qilinadi. Tadqiqotlar shuni tasdiqlaydiki, hatto eng yosh bolalar ham boshqalar bilan fikrlarini baham ko'rishadi va ularga yordam berishadi. Go'daklar resurslarining teng bo'lmagan taqsimlanishiga katta e'tibor berishadi. Liszkowski va hamkasblarining aniqlashicha, hatto ikki yoshli bolalar ham ijtimoiy xulq-atvorni namoyon qila boshlashlari mumkin. Madaniyatlararo tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolalar boshqalar bilan bo'lishishga va ularga g'amxo'rlik qilishga intilishadi. Rivojlanish darajasida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, turli yoshdagi bolalar boshqalarga yordam berishga yoki ularni ovutishga moyil. Biroq, shuni ham ta'kidlash kerakki, kognitiv va motivatsion mexanizmlar bolaning rivojlanish bosqichiga qarab farq qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Axloqiy qadriyatlar ko'pincha shubha ostiga olinadigan, hozirgi o'zgaruvchan dunyoda axloqiy intellektni rivojlantirish uchun juda muhimdir. Axloqiy intellekt bolalarda tarbiya orqali erta rivojlanadi. Bolalar ota-onalarini o'zlari uchun namuna deb bilishadi va ularga o'xshashni xohlashadi. Borbaning fikriga ko'ra, axloqiy intellektni

erta yoshdan rivojlantirish lozim, chunki to'g'ri noto'g'ridan ajrata olish bolalarni zarardan himoya qilishga yordam beradi.

An'anaviy qarashlarga ko'ra, erkaklarning roli asosan oilani ta'minlovchi sifatida ko'rilgan. Zamonaviy otalar esa bolalarini tarbiyalash va ularda to'g'ri munosabatni shakllantirishga intilishadi. Otalar tomonidan berilgan yo'l-yo'riq bolalarga o'z shaxsiyatini rivojlantirish va qadriyatlar ierarxiyasini shakllantirish imkonini beradi. Taqlid qilish, modellashtirish va identifikatsiya kabi jarayonlar orqali bolalar otalarining qiyinchiliklarga munosabatini ichki xotirasida saqlab qoladi va bu xatti-harakatlarga taqlid qila boshlaydi.

Dzhevekski ta'kidlashicha, axloqiy intellekt ko'pincha axloq va axloqiy sezgirlik bilan bog'liq. Axloq ko'pincha intellektning muayyan shakli bilan bog'liq bo'lsa-da, axloqiy sezgirlik odamni kuchaytiruvchi va xursand qiluvchi xatti-harakatlarni, boshqalarga yoki o'ziga zarar yetkazuvchi xatti-harakatlardan ajratishni o'z ichiga oladi. Lennick va Kielning ta'rifiga ko'ra, axloqiy intellekt – bu “insonning universal tamoyillari shaxsiy qadriyatlarimiz, maqsadlarimiz va harakatlarimizga qanday qo'llanilishi kerakligini aniqlash qobiliyati”dir. Axloqiy intellekt butun hayot davomida rivojlanadigan mahorat sifatida qaraladi. U o'qitish, modellashtirish va tegishli xatti-harakatlarni kuchaytirish orqali shakllanadi.

Halollik – rostgo'ylikni o'z ichiga oladi va u ota-onalarning modellashtirishi hamda og'zaki ifodasi orqali o'rganiladi. Mas'uliyat esa noto'g'ri xatti-harakatni tan olish va uning oqibatlarini qabul qilishga tayyorlikni anglatadi. Enright va Northning (1998) fikriga ko'ra, kechirish boshqalarning kamchiliklarini qabul qilish va ularning noto'g'ri xatti-harakatlariga qaramay, ularga toqat qilishga tayyorlikni bildiradi. Axloqiy intellekt modelining so'nggi tarkibiy qismi bo'lgan rahm-shafqat – bu boshqa odamlarga g'amxo'rlik qilish bilan bog'liq.

Borba tomonidan taqdim etilgan axloqiy intellekt modelida yetti asosiy fazilat ajratib ko'rsatilgan: hamdardlik, vijdon, o'zini tuta bilish, hurmat, mehribonlik, bag'rikenglik va adolat.

Hamdardlik bolalarga boshqalarning qiyinchiliklarini tan olishga, ularning og'rig'i va tajribalarini yaxshiroq tushunishga imkon beradi. “Ichki ovoz” deb ataladigan vijdon odamlarga to'g'ri noto'g'ridan ajratishga yordam beradi. O'zini tuta bilish – o'z harakatlarini boshqarish va qanoatlanishni kechiktirishni o'rganishni anglatadi. Hurmat – sog'lom munosabatlarni saqlash asosi bo'lib, boshqalarga nisbatan mehribonlik va e'tiborli xatti-harakatlar orqali namoyon bo'ladi. Mehribonlik esa boshqalarga nisbatan ijobiy munosabat va ularning farovonligi haqida qayg'urishni ifodalaydi. Bag'rikenglik – bu boshqalarning huquqlari va e'tiqodlariga nisbatan ob'ektiv munosabatni rivojlantirishdir. Nihoyat, adolat – halollikni anglatadi va u bilan chambarchas bog'liqdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Axloqiy intellekt tarbiya jarayonida inkor etib bo'lmaydigan darajada muhim rol o'ynaydi. U axloqiy rivojlantirish bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ko'pincha axloqiy xulq-atvordagi sifat va miqdoriy o'zgarishlarni qamrab oladi. Axloqiy intellektni rivojlantirish faqat axloqiy bilimni kengaytirishni emas, balki universal qadriyatlar, hissiyotlar va axloqiy tamoyillarni shakllantirishni ham o'z ichiga oladi.

Ilk bolalik davri – bu jismoniy va aqliy funktsiyalarni rivojlantirish, atrof-muhit ta'siriga sezgir bo'lgan davrdir. Bolalar asta-sekin o'z muhitini sezgi organlari orqali o'rganadilar va o'rganishni osonlashtiradigan xatti-harakatlarni shakllantiradilar. Boshqalarga foydali xatti-harakatlar ko'rsatish uchun ular o'z hissiyotlarini boshqalarnikidan ajrata olishlari kerak. Muayyan axloqiy tamoyillarning buzilishiga bo'lgan hissiy munosabat axloqiy mulohazalarning shakllanishida muhim rol o'ynaydi.

Yuqoridagi misollar shuni ko'rsatadiki, yosh bolalar kundalik ijtimoiy munosabatlar va boshqalarning kuzaatiladigan xatti-harakatlariga taqlid qilish orqali yordam berishga tabiiy moyillikka ega.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'rta bolalik davri (4–6 yosh) – ijtimoiy munosabatlar, ijtimoiy xulq-atvorni rivojlantirishga yordam beradigan, bolalar aybdorlik va uyat hissiyotlarini boshdan kechira boshlaydigan davr bo'lib, bu hissiyotlarning ikkalasi ham vijdoniy harakatning namoyonidir. Maktabgacha yoshdagi bolalar adolat va tenglik tamoyillariga rioya qilishga harakat qilishadi hamda qobiliyat va ehtiyojni muvozanatlashga intilishadi. Ushbu bosqichning muhim jihati – niyatni tushunishning rivojlanishi bo'lib, bu boshqalarga nisbatan salbiy niyatlarning noto'g'ri taqsimlanishining oldini olishga va ularning harakatlariga noto'g'ri baho berishga yordam beradi. Warneken va Tomaselloning fikriga ko'ra, ichki motivatsiya yordam berish xulq-atvorini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Taxminan besh yoshda bolalar munosabatlarga yoki o'zaro munosabatlarga asoslangan normalarni tan olishadi va ularga rioya qilishadi.

Kech bolalik davri (6–7 dan 10–12 yoshgacha) – bilim olish, vazifalarni bajarish va ijtimoiy normalarga rioya qilish davridir. Ushbu davrda axloqiy bilim kattalar va tengdoshlar bilan munosabatlar orqali tashkil etish va qayta tashkil etish jarayonidan o'tadi. Bolalarda jazodan qochish va mukofot yoki boshqalarning ma'qullashini izlashdan, guruh bilan identifikatsiya qilish, mavjud qoidalarga muvofiq harakat qilish va ushbu qoidalarni

yaratishda ishtirok etishga sezilarli o'tish kuzatiladi. O'zaro hurmatdan kelib chiqqan adolat hissi ushbu rivojlanish davrida ayniqsa muhimdir. O'z harakatlari uchun javobgarlikni olish va o'zini tuta bilish istagi rivojlanadi. Tengdoshlar bilan munosabatlar boshqalar bilan hamkorlik qilish manbai va o'zaro munosabat tamoyilini rivojlantirish imkoniyatini beradi. Axloqiy mulohazalar mavjud holatdan tashqariga chiqish va adolatsiz deb hisoblangan xatti-harakatni o'zgartirish uchun harakat qilishni o'z ichiga oladi. Surunkali rad etish va chetlatish qo'rquvi tufayli guruh qoidalariga rioya qilish tendentsiyasi paydo bo'ladi. Bolalarning yaxshi bo'lishi, g'amxo'rlik qilishlari, boshqalarning ishlariga qiziqishlari, "boshqalarga o'zingiz xohlaganidek munosabatda bo'ling" oltin qoidasiga rioya qilishlari muhim bo'lib qoladi.

Otaning bolaning rivojlanishiga ta'siri to'g'ridan-to'g'ri aloqa, munosabatlarning yaqinligi, yordam va qo'llab-quvvatlashga tayyorligi va tarbiyaning turli jihatlarida faol ishtirok etishi orqali namoyon bo'ladi. Bola optimal darajada rivojlanishi uchun otaning ishtiroki tug'ruqdan oldingi davrdan to'voyaga yetguncha zarur. Tug'ruqdan oldingi davrda ota munosabat o'rnatishni boshlaydi. Ushbu erta harakatlar bolaning xavfsizlik hissini mustahkamlashga yordam beradi va tug'ilgandan keyin bog'lanishni osonlashtiradi. Go'daklik davrida otaning bola bilan munosabati yanada maqsadli va qo'llab-quvvatlovchi bo'ladi. Ota manipulyativ o'yinlarda ishtirok etish va tadqiq qilishni rag'batlantirish orqali bolaning motorli va kognitiv rivojlanishini rag'batlantiradi. Maktabgacha yoshda rivojlanishni rag'batlantirishdan tashqari, ota bolani axloqiy tamoyillar va normalar olami bilan tanishtiradi, uni qadriyatlar olami bilan tanishtiradi. Bolalar ota-onalari bilan identifikatsiyalashni boshlaydilar va muhim shaxslarning xatti-harakatlariga taqlid qilib, ular ayollik yoki erkaklik bilan bog'liq xususiyatlarni rivojlantiradilar.

Maktab yillarida ota bolani dunyoni kashf etish, o'rganish va tushunishda qo'llab-quvvatlaydi. U bolaga maqto'v va tanqidni qabul qilishni o'rgatadi. Otalar, shuningdek, bolaning o'z harakatlarini baholash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradilar, ularning to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini ko'rib chiqadilar. O'smirlik davrida otaning roli, asosan, intizom, nazorat va vazifalarni bajarishni ta'minlash kabi tartibga soluvchi ta'sirlar bilan bog'liq. Ushbu bosqichda hokimiyat inqirozi ko'pincha yaqqol ko'rinadi. Biroq, kuzatilganidek, qiyin vaziyatlardagi o'smirlar qiyinchiliklarga javob berishda ota-onalarining g'oyalari, motivlari va yondashuvlarini qabul qilishga moyil. O'z harakatlarida ular otalari tomonidan berilgan qoidalar va axloqiy tamoyillarni qo'llaydilar. Otalik, shuningdek, qadriyatlarni rivojlantirish, tegishli munosabat va xatti-harakatlarni rivojlantirishni ham o'z ichiga oladi. Ota shaxsiy munosabatlarning va to'g'ri axloqiy faoliyatning asosini tashkil etuvchi axloqiy tamoyillarni, e'tiqodni, sevgi va umidni uzatishda muhim rol o'ynaydi.

Otalarning g'amxo'rliqi va iliqligi yosh bolalarda ijtimoiy xulq-atvorni rivojlantirish va ularning axloqini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Axloqiy intellektni rivojlantirishda o'qitish, muhokama qilish, aniq qoidalar o'rnatish va ota-onalar, vasiylar va o'qituvchilarning izchilligi juda muhimdir. Bolalar yashaydigan muhit ularning axloqiy intellektini shakllantirishi mumkin, tarbiya esa ushbu jarayonda ayniqsa muhim rol o'ynaydi. Bolaning rivojlanishining dastlabki bosqichlarida axloqiy intellekt ota-onalar tomonidan rivojlantiriladi, keyingi bosqichlarda esa o'qituvchilar va boshqa muhim shaxslar ta'sir ko'rsatadilar. Tarbiya jarayonida ota onani qo'llab-quvvatlaydi, bolaga xavfsizlik hissini beradi, qiziqish va intilishlarni uyg'otadi, qadriyatlarga yo'naltiradi, huquq va majburiyatlarni belgilaydi va intizomni o'rgatadi.

Tarbiyada otaning ishtiroki bolalarda hamdardlik, e'tibor va ijobiy ijtimoiy munosabatlarni o'rnatish qobiliyatini kuchaytiradi. Brantasari tadqiqoti shuni ko'rsatdiki, otaning tarbiyada ishtirok etishi bolalarda hamdardlikning rivojlanishiga yordam beradi, bu axloqiy intellektning tarkibiy qismlaridan biridir. Borbaning fikriga ko'ra, hamdardlikni rivojlantirgan bolalar rahm-shafqat, tushunish, bag'rikenglik va boshqalarga yordam berishga tayyorlikni namoyish etadilar. Hamdardlikning yuqori darajalari bolalarda bag'rikenglikni, g'azabni nazorat qilishni va boshqalarni tushunishni yaxshilaydi. Otalarning bolalarni tarbiyalash jarayonida faol ishtirok etishi bolalarning axloqiy intellektini rivojlantirish uchun juda muhimdir. Septiani va Nasutionning (2017) tadqiqoti otalarning ishtiroki axloqiy intellekt rivojlanishining 36 foizini tashkil etishini ko'rsatdi. Xuddi shunday, Sakinaning tadqiqoti shuni ko'rsatdiki, otalarning tarbiyada ishtirok etishi axloqiy intellekt rivojlanishining 17,5 foiziga hissa qo'shadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tahlillar tarbiya jarayonida axloqiy intellektni rivojlantirishda otaning asosiy rolini ko'rsatdi. Otalarning tarbiyada ishtirok etishi quyidagilarga yordam beradi: to'g'ri noto'g'ridan ajrata bilish qobiliyatini rivojlantirish, bolalarning xarakterini shakllantirish, axloqiy normalarni, tamoyillarni va qadriyatlarni o'zlashtirish. Bolalar e'tiborli kuzatuvchilardir. Otasining zaifroq, muhtojlarga yordam berishda ishtirok etayotganini ko'rib, tabiiy ravishda unga taqlid qilishni xohlashadi. Otaning bolalar bilan o'yinlarda ishtirok etishi, bolalarni ijtimoiy qoidalar va tamoyillar olami bilan tanishtirish uchun muhim vosita bo'lishi mumkin. Eng kichiklarni normalar va

qadriyatlarga sezgirlikni oshirishning yana bir usuli – birgalikda ertak o'qish, rasmi hikoyalarni birga yig'ishdir. Personajlarning ahvolini tahlil qilish orqali bola o'zining hamdardlik qobiliyatini, axloqiy tamoyillarini rivojlantirishi, muammolarni hal qilishni o'rganishi mumkin. Ushbu faoliyatlarda ota to'g'ri xatti-harakat uchun muhim yo'l-yo'riq manbai hisoblanadi.

Ota bilan to'g'ridan-to'g'ri munosabatlar bolaning tahlil qilish, mulohaza yuritish va muammolarni hal qilish qobiliyatini yaxshiroq shakllantirishga yordam berishi mumkin. Otaning yo'l-yo'rig'i va berilgan savollar bolalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantiradi. Bolalar, shuningdek, boshqalarni qo'llab-quvvatlash orqali o'zlarining til ko'nikmalarini yaxshilashlari, axloqiy tamoyillari va qadriyatlarini ifodalashda dadilroq bo'lishni o'rganishlari mumkin. Ota va bola o'rtasidagi munosabatlar xulq-atvorni ustuvor axloqiy normalarga moslashtirishni o'z ichiga olganligi sababli axloqning asta-sekin rivojlanishiga xizmat qiladi. Otaning bolaning ushbu qoidalarni buzishiga munosabati ham axloqiy intellektni shakllantirishda juda muhimdir. Bu holat bola tomonidan vaziyatni tushunish, buzilgan normalar va qadriyatlarni hisobga olish hamda zararni qoplash imkoniyatlarini ko'rib chiqishga turtki bo'lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Dacka, Monika. The Role of the Father in the Formation of a Child's Moral Intelligence. 2025.
2. Anggraini, V., Priyanto, A., & Yulsyofriend, Y. (2022, iyun). Fathers' Role in Developing Child Emotional Development. In 6th International Conference of Early Childhood Education (ICECE6 2021) (b. 130–134). Atlantis Press.
3. Augustyn, J. (1999). Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe [Fatherhood: Pedagogical and spiritual aspects]. Wydawnictwo WAM.
4. Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. *Psychological Review*, 84(2), 191–215.
5. Saifnazarov, I., Saifnazarova, F. Yoshlar va oila – vatan tayanchi. – Toshkent: Ta'lim, 2018. – B. 16.
6. Mirakbarova, D. M. Oila institutini mustahkamlashda diniylik va dunyoviylik muvozanati. F.f.f.d. (PhD) dissertatsiyasi. – Toshkent, 2022.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.